

Sumario

Cabos sueltos

- De antiguos novios y *operators* 2
LEIRE SEGURA GARRALDA
- El *shunt[ing] assisting device* o la duda como herramienta de traducción 5
ANTONIO PÉREZ

Colaboraciones

- Modesta aportación a la traducción de *fiscal* 7
RAMÓN GARRIDO NOMBELA
- Traducción y accesibilidad: retos de investigación y transferencia 9
CATALINA JIMÉNEZ HURTADO,
YOLANDA MORENO GARCÍA Y
MARIBEL TERCEDOR SÁNCHEZ
- 70 años sin traductores 21
FERNANDO CUÑADO Y RUTH GÁMEZ
- La doble cara de la inteligencia artificial: retos y oportunidades para los expertos en lingüística 25
BLANCA HERNÁNDEZ PARDO

Reseñas

- *Los encartelados*, de Gonzalo Arias: traducción, no violencia y antifranquismo 32
ALBERTO RIVAS YANES
- Translating Europe Workshop «La traducción hoy y más allá: retos tecnológicos y diversificación de una profesión en constante evolución» 37
PUNTOYCOMA
- Translating Europe Forum 2023 «Achieving excellence in translation» 38
SARA ABAD GARCÍA Y RODRIGO
IZQUIERDO SÁNCHEZ

Palabro del año 42

Comunicaciones 44

- Acto de presentación de TeresIA 46

Aquellos que estén a punto de jubilarse tal vez puedan ignorar estos cambios, pero no quienes queremos seguir muchos años disfrutando de esta maravillosa profesión. Nosotros estamos investigando las ventajas e inconvenientes que proporcionan los avances en IA y encontramos que la tecnología ofrece enormes posibilidades para hacer mejor nuestro trabajo. No es perfecta, claro está, pues aún presenta numerosos problemas de coherencia, estandarización del lenguaje, sesgos de todo tipo y algunos más. Sin embargo, cuanto más la conoces y mejor diseñas los *prompts* (el nombre que reciben las instrucciones que introducimos en la máquina), mejores son los resultados.

En fin. El tiempo dirá dónde estaremos los traductores dentro de otros setenta años. ¿Habremos desaparecido? ¿Habremos evolucionado? No nos atrevemos a pronosticarlo. No somos tan atrevidos como el doctor Dostert. Pero sería bonito que alguien recogiera el testigo y escribiera un artículo parecido explicando qué fue de nuestra profesión ciento cuarenta años después de que se anunciase por primera vez su desaparición.

La doble cara de la inteligencia artificial: retos y oportunidades para los expertos en lingüística

BLANCA HERNÁNDEZ PARDO

Traductora y docente universitaria

bhpardo@gmail.com

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS hemos sido espectadores de una auténtica revolución en el mundo digital gracias al concepto de *deep learning*. Desde hace no mucho se experimenta y analiza a nivel mundial el uso de herramientas sumamente potentes basadas en el aprendizaje profundo o automático, y que sin duda supondrán una ventaja competitiva muy importante para muchos sectores profesionales.

No obstante, también cabe la pena reflexionar y plantearse la siguiente pregunta: ¿Existe la posibilidad de emplear una o varias de estas novedosas herramientas con fines perjudiciales para la sociedad?

Por desgracia, en la actualidad ya estamos observando casos de uso fraudulento o, cuando menos, sesgado por parte de estas «originalmente maravillosas» herramientas de aprendizaje automático. A continuación, se exponen algunos que sin duda forman parte del infinito hilo de *trending topics* que cada día recibimos a través de las redes sociales.

A modo de ejemplo, leíamos hace apenas unos meses que se había conseguido, mediante el *software* de ElevenLabs que clona voces y reconoce audio, generar la reproducción exacta de la voz de la activista Emma Watson y hacer creer al mundo digital que estaba leyendo un fragmento de la obra *Mein Kampf*, de Adolf Hitler (Cox, 2023). Incluso se creó la imagen falsa de la actriz

«leyendo» dicha obra (probablemente con una herramienta de inteligencia artificial similar a Stable Diffusion).

Como se puede observar, una herramienta innovadora que sin duda puede tener aplicaciones prácticas realmente útiles y rompedoras (en sentido positivo) en la sociedad actual se ha empleado, con frecuencia, con fines perjudiciales en lo que respecta a la integridad y la imagen de una persona. No olvidemos que Emma Watson no es la primera perjudicada de este modo por el uso fraudulento de las herramientas de IA: casos similares se han dado en los últimos meses con Tom Cruise, Donald Trump o incluso el presidente Zelenski (lo que generó una enorme controversia y un mayor peligro de cara a la actual guerra entre Rusia y Ucrania) (Joost, 2023; Ristovska, 2022).

Con un tinte político similar, observamos cada vez con más temor que las principales ciudades del mundo se empiezan a llenar de cámaras de vigilancia (en Londres ya están desde hace años). En China, por ejemplo, se vigila con estas a los ciudadanos, a quienes se identifica a la perfección (lo que generaría en el mundo occidental un grave problema de protección de los datos personales) y se penaliza en caso de que cometan infracciones, utilizando para ello algoritmos muy avanzados de IA. Comentando casos como este, uno no puede dejar de pensar en varios de los capítulos de la galardonada serie de Charlie Brooker *Black Mirror*, y surgen entonces las siguientes preguntas: ¿Qué llegó antes: el huevo o la gallina, la realidad o la ficción? ¿Puede superar la realidad a la ficción?

Un aspecto que cabe destacar es la gran cantidad de datos potencialmente ficticios creados mediante herramientas de IA (texto en ChatGPT o imágenes en Stable Diffusion, por poner solo un par de ejemplos). A partir de ahora resultará más importante que nunca determinar previamente la fiabilidad de las fuentes. Esta es una realidad que ya se hacía patente con la llegada hace años de la web 2.0, en la que los usuarios interactuaban y donde la información navegaba y se compartía más rápidamente que nunca. Esto, para los profesionales de la información (entre los que nos encontramos los traductores), suponía una ventaja extremadamente grande con respecto a hace cincuenta años. No obstante, también conllevaba (y sigue haciéndolo, cada vez más) riesgos muy grandes de cara a la veracidad de las fuentes documentales (las *fake news*) y la *infoxicación*.

Así, por ejemplo, en las aulas de traducción, los docentes venimos enseñando desde hace muchos años a los alumnos a evaluar de forma crítica y con detalle las fuentes y los recursos que se encuentran en línea durante su fase documental, pues resulta innegable que el hecho de emplear un dato o una información que no se han contrastado previamente puede desembocar en un perjuicio de dimensiones titánicas, para el cliente, para el propósito de la situación comunicativa y, por supuesto, para la reputación del traductor.

A raíz del avance de las herramientas de IA y del mal uso que en algunos casos se está haciendo de ellas, hoy en día nos encontramos con la misma situación, pero incluso más complicada, pues el usuario (traductor u otro profesional) es el que debe aplicar unos baremos todavía más exigentes para discernir la utilidad y, sobre todo, la fiabilidad de las fuentes y de la información que encontramos en línea.

Uno podría pensar que el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, solo afecta al texto. No obstante, no olvidemos que también existe la comunicación oral, cuyo canal sigue siendo el lenguaje, pero en este caso mediante ondas sonoras (oralidad y vocalización). Esto quiere decir que en la actualidad existen algoritmos que pueden imitar la voz de una persona, como se ha expuesto anteriormente. Así, uno podría esperar que cada vez resulte más difícil determinar la veracidad de los datos que se encuentren por la red.

En otras ocasiones, no se trata de que la herramienta se utilice de forma fraudulenta, sino que no está todavía suficientemente entrenada para resolver todos los problemas que superaría un ser humano. Así, durante las Navidades de 2022, fue bastante llamativa la imagen que circuló por las redes sociales en la que se demostraba cómo un humano desafiaba a ChatGPT al indicarle la siguiente premisa con su posterior pregunta: «Carlos vino blanco de la casa. ¿De dónde vino Carlos?».

Resulta que ChatGPT, uno de los asistentes de habla que emplea grandes modelos de lenguaje más conocidos en la actualidad, todavía no consigue solventar todos los problemas de ambigüedad lingüística (y probablemente nunca lo supere en todos los casos, pues al fin y al cabo se trata de una máquina). En diciembre de 2022, su respuesta a la anterior solicitud era la siguiente: [...] lo siento, pero no tengo suficiente información para responder a tu pregunta. Carlos podría ser cualquier persona, y no tengo información sobre su origen o su relación con el vino blanco de la casa. Sin más contexto, no puedo proporcionarte una respuesta precisa. (Álvarez Mellado, 2022a).

No obstante, se observa que esta herramienta se encuentra en continuo proceso de mejora, y que se están empleando mucho esfuerzo, tiempo y dinero en perfeccionarla, en gran parte gracias a la aportación de todos los usuarios. En una prueba realizada el 6 de febrero de 2023, la respuesta de ChatGPT a la misma pregunta sobre Carlos fue: «Carlos vino de la casa». Esto nos demuestra que, efectivamente, se intenta mejorar la herramienta gracias a la retroalimentación de la sociedad digital que la utiliza día a día.

En los estudios de Traducción, de lo primero que se enseña a los alumnos es que el contexto lo es todo, y precisamente, con todos los ejemplos que en los últimos tiempos se pueden encontrar en redes sociales sobre oraciones ambiguas que se le presentan a ChatGPT y que esta no es capaz de «desenredar», esta afirmación queda aún más corroborada.

Otros casos serían los problemas que le plantean a la herramienta algunos tipos de análisis sintáctico (de oraciones en español, al menos) o la polisemia en los lenguajes especializados, como ocurre en los siguientes casos reales de solicitudes realizadas a ChatGPT en febrero de 2023 (elaboración propia). En primer lugar, se le trasladó al asistente la siguiente solicitud (*prompt*): «En la oración “Me gusta desayunar churros con chocolate”, ¿cuál es el sujeto?» La respuesta fue entonces: «El sujeto de la oración “Me gusta desayunar churros con chocolate” es “me”». A continuación, se probó a realizarle una solicitud directa de puesta en práctica sobre un concepto lingüístico: «¿Puedes proponer un ejemplo de neologismo crudo?»

Vemos a continuación que el asistente entendió que la palabra *crudo* poseía un significado distinto al que se le da en el marco de la neología. La respuesta en este caso fue la siguiente: «Un ejemplo de neologismo crudo podría ser “crudífico”, que se refiere a algo que es muy crudo o sin

procesar. Por ejemplo, “Este archivo de audio es crudífico”, necesita ser editado antes de ser utilizado”»

Llama enormemente la atención el hecho de que ChatGPT sí que consigue resolver con mucho éxito algunos problemas de pragmática. Por ejemplo, Álvarez Mellado (2022b) mostró el siguiente prompt seguido de una respuesta ciertamente satisfactoria, en comparación con los casos expuestos con anterioridad: [pregunta a ChatGPT:] «En un anuncio del parque de atracciones, ¿qué significa el reclamo “niños gratis”?» [Respuesta de ChatGPT:] En un anuncio del parque de atracciones, el reclamo “niños gratis” significa que los niños pueden entrar al parque sin tener que pagar la entrada. Esto puede ser una oferta temporal o una característica regular del parque. Por lo general, esta oferta se aplica a niños de cierta edad o de cierta altura, y los padres o tutores de los niños aún tendrán que pagar la entrada. Cada parque puede tener sus propias reglas y restricciones en cuanto a quiénes califican para la entrada gratuita, por lo que es importante leer las condiciones del anuncio antes de ir al parque. (Álvarez Mellado, 2022b).

A diferencia del ejemplo anterior sobre Carlos y la palabra «vino», aquí el asistente identifica sin problema el contexto para así explicar debidamente un cartel donde únicamente se lea «niños gratis» (en otro contexto, podría entenderse que en dicha localización se regalan niños).

Todos los casos que encontramos en los que las herramientas de aprendizaje profundo han generado problemas importantes en la sociedad (a distintos niveles y según diferentes puntos de vista) se deben a un sesgo aplicado —inconscientemente en la mayoría de las ocasiones— sobre la propia herramienta.

Gran parte de los problemas que generan las herramientas de *deep learning* se debe a su modo de entrenamiento, esto es, a los datos que se utilizan para entrenar a los algoritmos. A raíz de ello, encontramos que existen distintos tipos de sesgo cuando las herramientas presentan unos resultados específicos; entre otros, destacamos los siguientes (Suresh y Guttag, 2021; Vélez *et al.*, 2022, pp. 51-55):

El sesgo histórico, que, en el contexto de la inteligencia artificial, se refiere a la influencia de patrones y prejuicios arraigados en los datos históricos que se emplean para entrenar algoritmos. Este fenómeno puede amplificar desigualdades existentes en la sociedad. Por ejemplo, si un modelo de contratación se entrena con datos que reflejan sesgos de género en las contrataciones históricas, el algoritmo podría aprender a favorecer ciertos géneros sobre otros, manteniendo así la discriminación.

El sesgo de representación, que se manifiesta cuando la selección o el diseño de las variables utilizadas para describir un problema o un fenómeno introducen distorsiones sistemáticas en el modelo. Como ejemplo mencionamos un sistema de recomendación de empleo que solo considerara la experiencia laboral previa, sin tener en cuenta las habilidades adquiridas; ello subestimaría a ciertos candidatos con habilidades relevantes, pero con una experiencia laboral poco amplia.

El sesgo de medición, que surge cuando las métricas que se utilizan para evaluar el rendimiento de un modelo introducen distorsiones por su formulación o por la interpretación de los datos. Por ejemplo, en un sistema de reconocimiento facial, si la métrica de rendimiento se

centra únicamente en la precisión general sin considerar la tasa de falsos positivos para diferentes grupos étnicos, podría pasar por alto un sesgo significativo en detrimento de ciertos grupos.

Por otro lado, el sesgo de evaluación, que se manifiesta cuando los criterios empleados para evaluar la eficacia de un sistema se encuentran sesgados, de forma consciente o inconsciente. Un ejemplo sería un sistema de clasificación de crédito que otorga puntuaciones más altas a individuos con historiales crediticios tradicionales, excluyendo a aquellos que podrían ser financieramente responsables pero que carecen de un historial crediticio convencional.

Uno de los más habituales en lo que respecta a plataformas que emplean IA es el de representación. Resulta muy sencillo incurrir en este sesgo, pues se da cuando solo parte de una población se encuentra representada en los datos que conforma un *dataset*.

Para entender con detalle este tipo de sesgo, basta con que nos centremos en un negocio tan cotidiano como pueden ser los bancos. Muchos de ellos han dejado de ofrecer un servicio presencial o telefónico para centrarse únicamente en la comunicación en línea mediante aplicación móvil. Esta práctica, o el hecho de que para realizar operaciones bancarias se muestre en la pantalla del teléfono un código numérico de seis cifras que permanece visible diez segundos y en un tamaño no demasiado grande, nos lleva a pensar que existe un importante segmento de la población marginado y limitado frente al uso de dichos servicios o a sus operaciones bancarias.

Por poner otro ejemplo, si se pretende recopilar datos mediante la interacción con una aplicación (por ejemplo, el número de veces que la población utiliza el transporte público), probablemente la herramienta no tenga en cuenta que habrá personas que utilizan muy poco el teléfono móvil (como quizá personas de edad avanzada). Si tan solo se utiliza información recogida mediante dicho dispositivo, lo más probable es que los datos provengan principalmente de personas jóvenes o que lo utilizan habitualmente, por lo que se tratará de un *dataset* con un sesgo de representación.

Sin ir más lejos, desde hace no mucho, Microsoft exige, en el entorno de las cuentas profesionales, autenticarse mediante el teléfono con un código o una aceptación desde la aplicación móvil de Microsoft en la propia cuenta para que el usuario pueda acceder a sus datos almacenados en la nube (OneDrive), utilizar sus procesadores de texto (Word y Excel, descargar y visualizar los correos electrónicos (Outlook) o, por ejemplo, entrar en la plataforma académica para impartir una clase en línea. Tal es el cambio que, si un día uno se olvida el teléfono en casa, no tiene posibilidad de continuar trabajando desde su puesto de trabajo presencial.

El problema de la representación no solo ocurre a título general, como ya se ha expuesto, sino en enorme medida con la creación de imágenes, pues existe el riesgo de que el reconocimiento visual resulte insatisfactorio si el modelo ha empleado un *dataset* insuficiente y poco representativo de la realidad o, en el peor de los casos, si el modelo está mal entrenado.

Sin embargo, también encontramos este sesgo de representación en el propio lenguaje natural. Por ejemplo, observamos que HuggingFace, el gigante del desarrollo de herramientas de aprendizaje automático, posee en su enorme mayoría *datasets* y modelos exclusivamente en inglés (HuggingFace, s. f.). No obstante, la buena noticia a este respecto la encontramos en plataformas como Somos PLN (s. f.). Tal y como ellos mismos se presentan, se trata de una red internacional de usuarios que luchan por democratizar el procesamiento del lenguaje natural en español.

No olvidemos que el lenguaje, como instrumento de comunicación entre seres humanos, no es ni mucho menos un fenómeno aislado, sino que forma parte de la gran revolución tecnológica que vivimos. Sin duda, puede ayudar a provocar sesgos o estereotipos que las propias máquinas hacen visibles a medida que llevan a cabo tareas que les encargamos nosotros. Por su parte, las herramientas de aprendizaje profundo y automático han venido para quedarse, están evolucionando a escalas inimaginables y nosotros tenemos la enorme suerte de estar viviendo su verdadero nacimiento.

Un ejemplo sumamente claro de lo anterior apareció este mismo año en una declaración en la página web de la Biblioteca Nacional de España (2023). La institución afirmaba que, gracias a la inteligencia artificial, se ha descubierto la autoría de un manuscrito del siglo XVII que, hasta el momento, era anónimo. Resulta que mediante la herramienta de *deep learning* Transkribus y un modelo entrenado por Álvaro Cuéllar que cuenta con tres millones de palabras se ha conseguido reconocer que pertenece a Lope de Vega en *La francesa Laura* (Biblioteca Nacional de España, 2023).

En conclusión, no debemos luchar contra estas fascinantes nuevas herramientas basadas en el aprendizaje profundo o automático por el hecho de que podamos considerarlas perjudiciales o pensar que «nos van a reemplazar». Debemos aprender a convivir con ellas y, sobre todo, a usarlas de forma productiva, beneficiosa y positiva (que es precisamente para lo que se crearon).

Debemos enseñar a las nuevas generaciones a emplearlas para hacer el bien, para mejorar su trabajo, para que ellos mismos mejoren como personas. Se les debe preparar para que apliquen un pensamiento crítico y discernan los límites de estas herramientas que pueden resultar tan sumamente útiles, pero también tan peligrosas si se desconoce su alcance o se hace un uso inconsciente de ellas.

Referencias bibliográficas

ÁLVAREZ MELLADO, Elena [@lirondos] (11 de diciembre de 2022a): «Yo: Carlos vino blanco de la casa. ¿De dónde vino Carlos? #ChatGPT: QUÉ VINO NI QUÉ VINO» [tuit], *Twitter*, <<https://twitter.com/lirondos/status/1602026225572134919>>, consultado el 12 de noviembre de 2023.

ÁLVAREZ MELLADO, Elena [@lirondos] (4 de diciembre de 2022b): «De pragmática y desambiguación parece que vamos bien, gracias #ChatGPT» [tuit], *Twitter*, <<https://twitter.com/lirondos/status/1599467688409018368/photo/1>>, consultado el 12 de noviembre de 2023.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (31 de enero de 2023): *La Inteligencia Artificial ayuda a descubrir una obra desconocida de Lope de Vega en los fondos de la BNE*, <<https://www.bne.es/es/noticias/inteligencia-artificial-ayuda-descubrir-obra-desconocida-lope-vega-fondos-bne>>, consultado el 12 de noviembre de 2023.

COX, Joseph (30 de enero de 2023): «AI-Generated Voice Firm Clamps Down After 4chan Makes Celebrity Voices for Abuse», *VICE Digital*, <https://www.vice.com/en/article/dy7mww/ai-voice-firm-4chan-celebrity-voices-emma-watson-joe-rogan-elevenlabs?utm_medium=social+>, consultado el 12 de noviembre de 2023.

- HUGGINGFACE (s. f.): *Datasets*, <<https://huggingface.co/docs/datasets/index>>, consultado el 12 de noviembre de 2023.
- JOOST, Lindsay (2023): «The Place for Illusions: Deepfake Technology and the Challenges of Regulating Unreality», *University of Florida Journal of Law & Public Policy* vol. 33, n.º 2, pp. 309-332.
- RISTOVSKA, Sandra (2022): «Deepfakes and (Un)intended Consequences», *SciTech Lawyer* vol. 13, n.º 3, pp. 12-16.
- SOMOSNLP (s. f.): *Somos NLP - Democratizando el NLP en español*, <<https://somosnlp.org/>>, consultado el 12 de noviembre de 2023.
- SURESH, Harini, y GUTTAG, John (1 de diciembre de 2021): «A Framework for Understanding Sources of Harm throughout the Machine Learning Life Cycle», *EAAMO '21: Proceedings of the 1st ACM Conference on Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization*, n.º 17, pp. 1-9.
- VÉLEZ, María Isabel, GÓMEZ SANTAMARÍA, Cristina, y OSORIO SANABRIA, Mariutsi Alexandra (30 de junio de 2022): *Conceptos fundamentales y uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público. Informe 2*, CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe), Caracas.